

Таким чином, удосконалення кваліметричних методів оцінювання якості соціально-економічних систем в умовах обмеженої кількості інформації є важливим напрямом сучасних наукових досліджень. Розроблені методи та моделі дозволяють забезпечити більш об'єктивне оцінювання якості функціонування систем, підвищити ефективність управлінських рішень та створити наукове підґрунтя для забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем різного рівня та призначення.

Список використаної літератури

1. Trishch R., Petraškevičius V., Šimelytė A., Cherniak O., Lomanov K. Assessment of product quality risks by qualimetric methods using functionally dependent statistics. *Engineering Management in Production and Services*. 2025. №17(3). P. 68-82. DOI: <https://doi.org/10.2478/emj-2025-0020>.

2. Ломанов К.О., Головка М.О. Статистичні методи оцінювання якості технологічних процесів при обмеженій кількості інформації. *Машинобудування*. 2025. Вип. 35. С. 36-45. DOI: <https://doi.org/10.26565/2079-1747-2025-35-04>.

П.Г. Іжевський

Професор кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, доктор економічних наук, професор
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Інноваційний розвиток є ключовою детермінантою конкурентоспроможності національної економіки в умовах постіндустріального суспільства. Для України, яка перебуває на перехідному етапі трансформації національної економіки та інтеграції до Європейського Союзу, питання ефективного управління інноваційним розвитком набуває першочергового стратегічного значення. Особливої актуальності дана проблематика набуває в контексті воєнних викликів та необхідності повоєнного відновлення, що потребує якісно нової моделі економічного зростання, орієнтованої на знання, технології та інноваційний потенціал.

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження управління інноваційним розвитком закладено у працях Й. Шумпетера, який визначив інновації як головний рушій економічного прогресу [1]. Сучасна наукова дискусія щодо інституційного забезпечення інноваційної діяльності активно розвивається у вітчизняній і зарубіжній науковій думці [2; 3]. Водночас

міжнародні організації – ОЕСР, Світовий банк та ВОІВ – формують системні рекомендації щодо вимірювання та стимулювання інноваційної активності [4; 5; 6].

Аналіз даних Державної служби статистики України засвідчує суперечливу динаміку інноваційних показників вітчизняної промисловості. Відповідно до офіційних даних порталу відкритих даних, кількість інноваційно активних промислових підприємств у 2022–2024 рр. зросла з 453 до 627 одиниць, а їхня частка в загальній кількості промислових підприємств збільшилась з 9,6 % до 16,2 % [7]. Водночас обсяг реалізованої інноваційної продукції залишається критично низьким – частка в загальному обсязі протягом останніх п'яти років не перевищувала 2 % [8].

Ключовою системною проблемою залишається недостатнє фінансування наукових досліджень і розробок. Наукоємність ВВП України протягом багатьох років не перевищує 1 %: у 2021 р. ця частка становила 0,38 %, а у 2024 р. — 0,37 % [9]. Для порівняння: середній показник наукоємності ВВП по країнах ЄС у 2023 р. становив 2,26 %, тоді як Швеція (3,57 %), Бельгія (3,36 %) та Австрія (3,26 %) демонстрували найвищі значення в Євросоюзі. За даними Світового банку, витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) в Україні у 2022–2023 рр. становили лише 0,33 % ВВП [10]. Провідні економіки світу значно випереджають Україну: США – 3,6 %, Японія — 3,4 %, Китай – 2,6 % [11].

У глобальному вимірі позиції України в системі міжнародних інноваційних рейтингів демонструють виражену нестабільність. Відповідно до Глобального індексу інновацій (ГІ), що розраховується Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), Україна у 2023 р. посіла 55-е місце серед 132 економік світу (з 45-го місця у 2020 р.), а у 2024 р. опустилася на 60-е місце [5; 6]. Примітно, що за інноваційними результатами Україна стабільно перевищує рівень, очікуваний для своєї групи доходів: у 2023 р. країна посіла 42-е місце за цим субіндексом, що свідчить про певний невикористаний потенціал інноваційної системи при обмежених ресурсах.

Важливою позитивною тенденцією воєнного періоду стало активне зростання оборонних технологій, яке супроводжується суттєвим збільшенням витрат на інновації у відповідних секторах. За даними аналітичного центру GMK Center, у 2024 р. витрати промислових підприємств на інновації подвоїлися порівняно з попереднім роком, що, насамперед, обумовлено стрімким розвитком галузі безпілотних технологій та радіоелектронної боротьби [11]. Зокрема, виробництво безпілотників в Україні у 2024 р. досягло 1,7 млн одиниць – приблизно в 1400 разів більше, ніж у 2022 р. Частка інноваційно активних підприємств у виробництві електричного устаткування зросла з 17,9 % (2021 р.) до 39,4 % (2024 р.) [8].

Серед системних перешкод інноваційного розвитку слід виокремити: хронічне недофінансування наукової сфери, слабкість інститутів захисту інтелектуальної власності, відсутність ефективних механізмів венчурного фінансування, «відплив умів» (за даними ПРООН, понад 6 млн громадян

України перебуває за кордоном, що призвело до скорочення робочої сили на 22%) [12].

Центр CEPR підкреслює, що фундаментальні наукові дослідження є критичною основою ефективної інноваційної та економічної політики, а Україна потребує пріоритетної уваги до людського капіталу, міжнародного співробітництва та регіональних інновацій [3].

Вектор євроінтеграції відкриває для України принципово нові можливості в інноваційній сфері. Долучення до Горизонт Європа – рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій — надає доступ до потужних фінансових ресурсів та наукових мереж. У цьому контексті наголошується, що розширення участі у Європейському науковому просторі (ERA) є неодмінною умовою забезпечення інноваційного зростання України у довгостроковій перспективі [2]. За оцінкою ОЕСР, сталий розвиток і відновлення економіки вимагають покращення умов для підприємництва, інвестицій та інновацій через удосконалення врядування та регуляторного середовища [4].

Малий і середній бізнес відіграє дедалі вагомішу роль в інноваційному відновленні. Атлантична рада вказує, що до кінця 2023 р. понад три чверті МСП, які призупинили діяльність на початку повномасштабного вторгнення, принаймні частково відновили роботу, демонструючи вражаючу адаптивність [13]. У серпні 2024 р. в Україні затверджено Національну стратегію розвитку МСП, що включає механізми доступу до грантів, пільгових кредитів та страхування воєнних ризиків.

Таким чином, управління інноваційним розвитком економіки України в сучасних умовах є складним, багатовимірним завданням, що потребує системного підходу. На підставі проведеного аналізу можна сформулювати ключові пріоритети інноваційної політики:

- по-перше, кардинальне нарощування державних і приватних витрат на НДДКР до рівня не менше 1,5–2 % ВВП;
- по-друге, формування ефективної системи венчурного фінансування та інноваційної інфраструктури;
- по-третє, максимальне використання потенціалу євроінтеграції в науково-технологічній сфері;
- по-четверте, конверсійне використання набутого в оборонних технологіях потенціалу для технологічної модернізації цивільних галузей; по-п'яте, запровадження стимулів для повернення кваліфікованих кадрів та стримування «відпливу умів».

Реалізація згаданих пріоритетів здатна забезпечити перехід України до інноваційно-орієнтованої моделі економічного розвитку, що є запорукою конкурентоспроможності та сталого зростання в постконфліктний період.

Список використаної літератури

1. Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Cambridge : Harvard University Press, 1934. 255 p.

2. Pidorycheva I. European research area: a new stage of development and opportunities for integration of Ukraine in the war and post-war periods. *Economy of Industry*. 2022. Vol. 1 (97). DOI: <https://doi.org/10.15407/econindustry>.
3. Bezvershenko Y., Ganguli I., Talavera O., Gorodnichenko Y. Innovation for Economic Resilience: Strengthening Ukraine's Human Capital and Science Sector. *CEPR Policy Insight*. 2025. URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/innovation-economic-resilience-strengthening-ukraines-human-capital-and-science>
4. OECD Economic Surveys: Ukraine 2025. Paris : OECD Publishing, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1787/940cee85-en>
5. WIPO. *Global Innovation Index 2023: Innovation in the Face of Uncertainty*. Geneva : WIPO, 2023. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ua.pdf>
6. WIPO. *Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship*. Geneva : WIPO, 2024. URL: <https://www.wipo.int/edocs/gii-ranking/2024/ua.pdf>
7. Державна служба статистики України. Інноваційна діяльність підприємств. data.gov.ua : портал відкритих даних. 2024. URL: <https://stat.gov.ua/uk/releases/innovatsiy-na-diyalnist-pidpriyemstv-1>
8. Інноваційна діяльність промислових підприємств в Україні під час повномасштабної війни. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2025. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2025-11/az_innovacii_prom_pidpriemstv-2025_24112025.pdf
9. Шульц С. Л., Луцків О. М. Інноваційний розвиток промисловості в контексті реалізації цілей державної регіональної політики. *Економіка та право*. 2021. № 4. С. 101–112. DOI: <https://doi.org/10.15407/econlaw.2021.04.101>
10. World Bank. Research and development expenditure (% of GDP) – Ukraine. *World Development Indicators*. 2024. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UA>
11. GMK Center. Innovation spending in Ukraine doubled in 2024 due to defense R&D. Infographic. 2025. URL: <https://gmk.center/en/infographic/innovation-spending-in-ukraine-doubled-in-2024-due-to-defense-r-d/>
12. UNDP. *Ukraine Human Development Report*. New York : UNDP, 2024.
13. Atlantic Council. Ukraine's entrepreneurial class can drive the country's economic recovery. 2024. URL: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-entrepreneurial-class-can-drive-the-countrys-economy-recovery/>

